

SERIE PLAN INTRAMUROS

Plan Intramuros

Plan de implementación · 4 caminos productivos

Un plan operacional para reactivar el trabajo intramuros en Chile, utilizando infraestructura, mano de obra y marco regulatorio que ya existen.

Título registrado: Activación operacional del trabajo intramuros en Chile: cuatro caminos productivos para descomprimir el sistema penitenciario

English title: *Activating Prison Labor in Chile: Four Productive Paths to Ease Penitentiary Overcrowding*

PRESENTADO POR

Nicolás Salas Illanes

Ingeniero Comercial · Fundador de Sin Barrotes

+20 años en gestión de operaciones · 5 años operando dentro del CET de Rengo

Junio 2026 · Santiago de Chile

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo.....	3
1. Diagnóstico de partida.....	4
1.1 Población carcelaria y capacidad oficial.....	4
1.2 La red de Centros de Educación y Trabajo.....	5
1.3 Marco regulatorio aplicable.....	5
1.4 La rotación productiva como herramienta perdida.....	6
1.5 Capacidad espacial bajo régimen de pernoctación productiva.....	6
1.6 Elegibilidad y autorización: el circuito ya está reglamentado.....	8
2. Los cuatro caminos.....	9
2.1 Camino A · Producción para emergencias intramuros.....	9
2.2 Camino B · Proveedor institucional del Estado.....	10
2.3 Camino C · Producción industrial intramuros.....	11
2.4 Camino D · Alianza público-privada inesperada.....	13
3. Piloto regional VI Región (O'Higgins) · ejemplo ilustrativo.....	16
3.1 Diagnóstico regional.....	16
3.2 Configuración operacional.....	16
3.3 Fases del piloto.....	17
3.4 Objetivo medible.....	17
3.5 Sincronización con el Plan Maestro.....	17
3.6 Gobernanza del piloto · seguimiento mensual.....	18
4. Síntesis comparativa.....	19
5. Recomendaciones para la articulación institucional.....	21
6. Anexo metodológico.....	23
6.1 Marco general de implementación.....	23
6.2 Pasos detallados por camino.....	25
6.2.1 Camino A · Producción para emergencias intramuros.....	25
6.2.2 Camino B · Proveedor institucional del Estado.....	25
6.2.3 Camino C · Producción industrial intramuros.....	25
6.2.4 Camino D · Alianza público-privada inesperada.....	26
6.3 Métricas de seguimiento.....	27
6.4 Costo incremental y gestión del riesgo operacional.....	28
6.5 Supuestos y fuentes de las cifras estrella.....	29
7. Anexo complementario · Soporte tecnológico para el trabajo fuera del recinto.....	29
8. Anexo · Aceleración inicial con instalaciones del Ejército de Chile (alternativa de ejemplo).....	32
Referencias bibliográficas.....	34

Resumen ejecutivo

Este documento propone un plan para potenciar el trabajo productivo intramuros en Chile, que no depende de la construcción de nuevas cárceles.

Chile mantiene más de 65.000 personas privadas de libertad en establecimientos cerrados, con una ocupación promedio de 153 % sobre la capacidad oficial de diseño (42.416 plazas). La idea central es la rotación productiva diurna: los internos salen durante el día a faenas externas, obras de construcción, talleres productivos, mantenimiento urbano, cosechas, podas u otras actividades productivas y regresan solo a pernoctar. De esta forma, cada interno en rotación disminuye la demanda por espacios de capacitación, trabajo, alimentación, esparcimiento y otros usos diurnos dentro del recinto, liberando de forma conservadora alrededor de 15 m² netos de capacidad residencial efectiva por interno. Esta cifra es consistente con el ratio operativo del plan (cada 3 internos en rotación evitan el equivalente a 2 plazas completas), considerando el promedio de los recintos concesionados: Rancagua (20,7 m²), Talca (27 m²) y Copiapó (35 m²).

Con 10.500 internos en rotación al 2030 (15 % de la población penal proyectada), se posterga el equivalente a la construcción de unas 7.000 plazas nuevas, lo que equivale a una inversión evitada del orden de US\$ 1.463 millones (cerca del 35 % del programa de 20.000 plazas anunciado por el Gobierno para 2026–2030). El costo incremental de operar la rotación — transporte, telemetría y custodia— es de otro orden de magnitud: del orden del 2 a 3% anual de la inversión evitada por interno (sección 6.4).

La rotación se sostiene en cuatro caminos complementarios que operan mayoritariamente con infraestructura, mano de obra y recursos que ya existen (aunque implica alguna inversión menor, esta es despreciable frente al ahorro generado). Tres de los cuatro caminos operan dentro del marco legal vigente —en particular el Decreto Supremo 518 de 1998, que regula las salidas y beneficios intrapenitenciarios—; el cuarto (Camino C) escala con un régimen laboral especial cuya tramitación corre en paralelo, sin condicionar a los demás. Para superar el principal cuello de botella —la desconfianza que genera sacar a personas privadas de libertad a trabajar diariamente en la sociedad— el plan incluye dos herramientas concretas: monitoreo telemático con smartwatch y el uso temporal de instalaciones del Ejército como destino piloto.

La reinserción y la baja en reincidencia son externalidades esperadas, no compromisos medibles del modelo.

1. Diagnóstico de partida

Cinco hechos definen la situación actual del trabajo intramuros en Chile: la presión sobre la infraestructura penitenciaria respecto de la capacidad oficial (1.1), la subutilización productiva de la red de Centros de Educación y Trabajo (1.2), la inadecuación del marco regulatorio aplicable (1.3), la pérdida histórica de la rotación intrapenitenciaria como herramienta de descompresión (1.4) y la oportunidad de ganancia de capacidad espacial bajo un régimen de pernoctación productiva (1.5).

1.1 Población carcelaria y capacidad oficial

Al cierre de mayo de 2026, Chile mantiene más de 65.000 personas privadas de libertad en establecimientos cerrados, según información de la Subsecretaría de Justicia. La capacidad oficial del sistema es de 42.416 plazas distribuidas en 81 establecimientos de régimen cerrado (Resolución 2189 del 17 de julio de 2025, Ministerio de Justicia). La razón entre población y capacidad de diseño es del orden de 153% como referencia inicial agregada.

Nota metodológica sobre la cifra de hacinamiento. El indicador de hacinamiento promedio simplifica un problema multidimensional que incluye al menos espacio de pernoctación, esparcimiento, capacitación y educación, comedores, servicios sanitarios, zonas de circulación y áreas de visitas. La heterogeneidad del fenómeno se ilustra con ejemplos concretos verificables: CCP Santa Cruz y CDP Peumo con internos pernoctando sobre colchonetas en el suelo (Fiscalía Judicial, julio 2025); CP Concesionado Rancagua con 99% de ocupación nominal pero con presiones operacionales pendientes de caracterizar. La caracterización real de los requerimientos de infraestructura por unidad penal forma parte de la Fase 1 del plan (levantamiento operacional ampliado, sección 6.1).

La reincidencia presenta cifras oficialmente diferenciadas según subsistema (Estudios de Reincidencia, Gendarmería de Chile). El subsistema cerrado registra tasas entre 35% y 43% según cohorte y horizonte de seguimiento. El subsistema abierto — libertad condicional, penas sustitutivas y medidas con componente de medio libre — registra tasas históricamente entre 10% y 20%. Este documento es una recomendación sobre TRABAJO INTRAMUROS; la reducción de reincidencia es una externalidad esperada del modelo, no un compromiso medible.

La cobertura del trabajo intramuros bajo régimen formal es marginal. Evidencia disponible reporta que los cupos en CET con contrato y sueldo alcanzaron solo el 4,9% de la población penal en la Región Metropolitana al año 2014 (datos de Gendarmería citados en Paz Ciudadana / Morales et al., 2016). Información complementaria de la Subsecretaría de Justicia para el año 2023 indica que menos del 3% de la población privada de libertad ejerce un trabajo bajo alguna de las modalidades establecidas por Gendarmería. Quienes trabajan fuera del régimen CET lo hacen mayoritariamente en actividades de baja intensidad, sin formación que produzca empleabilidad efectiva post-egreso y sin generación de ingreso significativo.

1.2 La red de Centros de Educación y Trabajo

Chile cuenta con 21 Centros de Educación y Trabajo (CET) según el Compendio Estadístico 2022 de Gendarmería, de dos tipos:

- **CET Cerrados:** operan como secciones de tratamiento dentro de cárceles tradicionales. El interno duerme en la población general y trabaja en la sección CET. El CET de Rengo es el caso paradigmático de esta categoría.
- **CET Semiabiertos:** establecimientos autónomos donde el interno vive y trabaja en régimen diferenciado.

La red CET es, en términos operacionales, la capacidad productiva con mayor distribución territorial del Estado chileno. Cada CET dispone, en distintos grados, de talleres construidos y operativos, permisos sanitarios vigentes, mano de obra interna disponible, seguridad provista por el régimen carcelario y suministros básicos ya financiados. El primer paso operacional del plan es levantar una ficha técnica unificada por CET — metros cuadrados disponibles, tipo y potencia de energía, accesibilidad logística, plazas de internos disponibles y equipamiento instalado. Esta información no existe hoy consolidada.

1.3 Marco regulatorio aplicable

Dos cuerpos regulatorios definen el espacio de operación del plan:

- **Decreto Supremo 943 de 14 de mayo de 2011 (Ministerio de Justicia):** aprueba el reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario. Aplica al trabajo intramuros el régimen general del Código del Trabajo. El mismo Código contempla regímenes especiales para empleadas de casa particular, trabajadores agrícolas, marítimos y deportistas. Para el trabajo intramuros no se escribió un régimen análogo.
- **Decreto Supremo 518 de 1998 (Ministerio de Justicia):** Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. Regula las salidas, permisos y beneficios intrapenitenciarios (salida dominical, salida de fin de semana, salida controlada al medio libre, libertad condicional). Es el marco que el plan utiliza para reactivar la rotación productiva dentro de la normativa vigente. En su forma óptima el plan se beneficia de un régimen laboral especial para el trabajo penitenciario que escale el Camino C, pero esa reforma no es excluyente: los Caminos A, B y D operan bajo el marco vigente sin requerirla.

En 2015, las autoras Valentina Araya y Javiera Yáñez publicaron en Kilómetro Cero el reportaje "Gendarmería reconoce que presos trabajan bajo condiciones ilegales en las cárceles", reproducido por El Mostrador el 10 de mayo de 2016 y reconocido con el Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2015. El reportaje documentó que 14 empresas operaban en Colina I y el Centro Penitenciario Femenino. Wintec — fabricante de ventanas y puertas de baño, instalada desde 2002 — tenía 235 internos en 8 talleres distribuidos en Colina I, Talagante y Puente Alto. Tras el reportaje, la Dirección del Trabajo cursó multas. Al menos 11 de las 14 empresas se

retiraron del sistema penitenciario. Las multas, en los hechos, fueron pagadas por Gendarmería; no hay registro público de que las empresas las pagaran. El reportaje no documentó abuso empresarial; documentó que el marco legal aplicable era inviable de cumplir en contexto carcelario.

1.4 La rotación productiva como herramienta perdida

Los beneficios intrapenitenciarios — salida dominical, salida de fin de semana, salida controlada al medio libre y libertad condicional — conforman el sistema histórico de rotación entre el régimen cerrado y el medio libre. Con datos de la Subdirección Técnica de Gendarmería, Sepúlveda Bazaes (2009) documenta el desempeño histórico del sistema:

- **1994:** alrededor de 6.165 beneficiarios sobre una población penal de aproximadamente 21.000 internos. El sistema operaba con cerca del 29% del total bajo alguna forma de rotación.
- **2008:** 2.187 beneficiarios sobre aproximadamente 50.000 internos. La proporción se redujo a cerca del 4% del sistema.
- **2024–2025:** del orden de 2.000 beneficiarios sobre más de 62.000 internos. La proporción se mantiene en torno al 3% del sistema.

En treinta años, la proporción del sistema penal operando bajo régimen progresivo se redujo cerca de 10 veces. La caída no se explica por una mejora del comportamiento intramuros ni por reducción de la población; se explica por un endurecimiento administrativo en la aplicación de beneficios y por el aumento de penas largas que reduce la base elegible.

El plan no propone flexibilizar libertades condicionales ni crear figuras nuevas. Propone reactivar la práctica administrativa de aplicación de beneficios que ya están reglamentados en el Decreto Supremo 518 de 1998, con respaldo de un modelo productivo que la sostenga.

Base de cálculo del target. El target operacional del plan es alcanzar el 15% de la población penal en régimen de rotación productiva diurna al año 2030. La base de cálculo es una proyección de aproximadamente 70.000 internos al 2030, valor interpolado entre los 65.000 actuales (Subsecretaría de Justicia, mayo 2026) y los 72.395 PPL proyectados al 2033 por el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. El 15% sobre esa base equivale a aproximadamente 10.500 internos en rotación productiva diurna al 2030. Como referencia histórica, en 1994 cerca del 29% del sistema operaba bajo alguna forma de rotación o permiso intrapenitenciario (Sepúlveda Bazaes, 2009); el target propuesto equivale aproximadamente a la mitad de ese piso histórico.

1.5 Capacidad espacial bajo régimen de pernoctación productiva

El estándar construido por plaza en los recintos concesionados chilenos vigentes es alto y muestra una tendencia creciente. A modo ilustrativo y no exhaustivo: el CP Concesionado de

Rancagua presenta del orden de 20,7 m² construidos por plaza (DIPRES, 2024); recintos posteriores como Talca y Copiapó superan los 27 y los 35 m² por plaza respectivamente. Estos estándares asumen un régimen 24/7 con todas las funciones del interno internalizadas: pernoctación, talleres, patios, comedores, servicios sanitarios y zonas de circulación.

El Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, agosto 2025) reconoce, como piso técnico de pernoctación pura, un estándar de 7 m² para 2 personas en celda con habitabilidad completa (celda, baño, ducha, armario y mesa), es decir 3,5 m² por persona. Para internos bajo régimen de rotación productiva diurna, las funciones de taller, patio diurno y comedor pueden externalizarse al CET, al jornal externo o a las instalaciones del Ejército, manteniéndose dentro del establecimiento de origen la pernoctación y los servicios básicos.

El estándar bajo pernoctación productiva queda en un punto intermedio entre el estándar concesionado actual (≥ 20 m² por plaza) y el piso de pernoctación pura (3,5 m²): significativamente bajo el actual, pero superior al piso, porque el interno bajo este régimen aún requiere espacios de circulación, carga administrativa propia del recinto, servicios sanitarios mínimos, áreas de visitas y servicios comunes que no se externalizan. La determinación del estándar real bajo pernoctación productiva, así como la calibración exacta de la equivalencia entre internos en rotación y plazas evitadas, son producto del plan, no insumo previo: forman parte de la Fase 1 (levantamiento operacional ampliado, sección 6.1).

Como supuesto conservador de trabajo —suficiente para dimensionar el orden de magnitud de la oportunidad— el plan asume que cada 3 internos en rotación productiva diurna permiten evitar el orden de 2 plazas nuevas. Expresado en términos constructivos —métrica relevante para los costos de inversión—, este ratio equivale a liberar alrededor de 15 m² netos por interno en rotación, considerando el rango actual de estándares concesionados (Rancagua 20,7 m², Talca 27 m², Copiapó 35 m²). La cifra de referencia del piloto VI Región es la Ampliación Rancagua Fase II (1.000 plazas del banco de iniciativas no financiadas del Plan Maestro), equivalente a aproximadamente US\$ 209 millones de inversión postergable. A nivel nacional, bajo el target del 15% al 2030 (10.500 internos en rotación), la inversión postergable agregada es del orden de US\$ 1.463 millones: el cálculo aplica el ratio conservador 2/3 al target de 10.500 internos —del orden de 7.000 plazas postergables— multiplicado por el costo unitario MOP de US\$ 209.000 por plaza, equivalente a cerca del 35% del programa de 20.000 plazas anunciado para el período 2026–2030.

Disclaimer metodológico. La cifra nacional es orden de magnitud bajo supuestos conservadores. La cifra fidedigna, así como el estándar real bajo pernoctación productiva y la calibración del ratio, requieren completar la Fase 1 del plan (levantamiento operacional ampliado, sección 6.1). El número opera como referencia para dimensionar la oportunidad, no como compromiso de ahorro.

Ratio internos → plazas evitadas	Plazas postergables	Inversión postergable
Pesimista 2:1 (0,50)	~5.250	~US\$ 1.097 millones
Plan 3:2 (0,67) — conservador	~7.000	~US\$ 1.463 millones
1:1 (techo teórico)	~10.500	~US\$ 2.195 millones

Sensibilidad del ratio. Aun bajo el escenario pesimista, la oportunidad supera los US\$ 1.000 millones; la calibración fina es producto de la Fase 1 (base: 10.500 internos en rotación al 2030 y costo unitario MOP de US\$ 209.000 por plaza).

Robustez frente al contrafactual. El beneficio es robusto al destino del programa de construcción: (a) si el banco de iniciativas se financia, la rotación posterga inversión (del orden de US\$ 1.463 millones); (b) si no se financia, la rotación entrega igualmente el equivalente físico de ~7.000 plazas de descompresión en un sistema al 153%, sin gasto de capital. El plan gana en ambos mundos.

1.6 Elegibilidad y autorización: el circuito ya está reglamentado

El plan no requiere crear ninguna figura de salida. El DS 518 contiene el circuito completo, con carácter expresamente progresivo (art. 96): salida esporádica, dominical (art. 103), de fin de semana (art. 104) y salida controlada al medio libre (art. 105). Esta última es la figura que sostiene el jornal externo: autoriza salidas de hasta quince horas diarias durante la semana "con el objeto de concurrir a establecimientos laborales, de capacitación laboral o educacional (...) con el fin de buscar o desempeñar trabajos", previo informe del Consejo Técnico y a partir de los seis meses anteriores al cumplimiento del tiempo mínimo para optar a la libertad condicional. El interno debe acreditar el provecho con contratos o certificados (art. 106); la concesión exige muy buena conducta sostenida y participación en actividades del establecimiento (art. 110) y un análisis de confiabilidad caso a caso (art. 109), y la suspensión o revocación ante incumplimiento es deber del Jefe del Establecimiento (art. 98): es decir, individual por diseño.

Dos precisiones operacionales. Primera: solo el jornal externo requiere permiso de salida; el trabajo en talleres del propio CET o de la unidad (Caminos A, B y Modalidad A del D) opera bajo asignación interna y el estatuto del DS 943, sin ventana de elegibilidad. Segunda: la ventana del art. 105 está ligada al cómputo de la libertad condicional, por lo que el universo elegible para rotación externa se valida contra ese cómputo en la Fase 1; el endurecimiento reciente de la libertad condicional (DL 321, Ley 21.124) es un régimen distinto y no modifica los permisos del DS 518.

2. Los cuatro caminos

Los cuatro caminos comparten una lógica común: utilizar infraestructura existente, no construir, y articular actores que hoy operan desconectados. Difieren en el actor principal, en el producto, en el cliente final y en la externalidad positiva primaria. Operan en paralelo y son complementarios. Comparten, no obstante, recursos finitos —población penal elegible, talleres existentes y capacidad logística de los CET—, por lo que la asignación específica entre caminos en cada unidad penal requiere priorización operacional, no obedece a una distribución automática.

De manera transversal a los cuatro caminos, el componente de monitoreo telemático personal —dispositivo tipo smartwatch con geofencing y verificación biométrica— constituye un habilitador potencial de escala cuando el trabajo se ejecuta fuera del recinto. El anexo complementario al final del documento desarrolla este punto a título informativo.

2.1 Camino A · Producción para emergencias intramuros

Tesis

La red de 21 CET es una de las capacidades productivas pre-posicionadas con mayor distribución territorial del Estado chileno, articulable tanto en clave reactiva ante eventos de emergencia (terremotos, incendios forestales, inundaciones) como en clave preventiva continua (cortafuegos pre-temporada de incendios forestales, limpieza de cauces y zonas críticas, mantención de infraestructura crítica). Hoy esa red opera de manera autónoma y desarticulada de la institucionalidad de prevención y emergencia.

Precedente verificado

Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, el CET de Rengo fabricó cien mediaguas en un mes bajo dirección del Suboficial Mayor (R) Eduardo Cereño, entonces Jefe del establecimiento. Una sola unidad, proceso simple, sin maquinaria especial, sin protocolo previo. El precedente no fue sistematizado como capacidad institucional.

La escala de la demanda en emergencia es conocida: tras el 27F se levantaron del orden de 33.700 viviendas de emergencia en los primeros dos meses (20.322 del Gobierno y 13.368 de Un Techo para Chile, mayo de 2010), con metas totales muy superiores. Una red CET protocolizada habría sido oferta pre-posicionada para esa demanda.

Concepto operacional · stock latente

La diferencia con un sistema tradicional de pre-posicionamiento de ayuda humanitaria es la distinción entre stock activo (inventario físico almacenado, caro, ocupa bodegas, pierde valor) y stock latente (capacidad productiva pre-posicionada, lista para activarse bajo demanda, sin deterioro). Análogos: *micro-fulfillment* del retail, *forward-deployed kits* de defensa, *regional*

depots de agencias humanitarias. La lógica es la misma: la capacidad cerca, no el inventario cerca.

Plan operacional · Camino A

1. Levantamiento de capacidad productiva por CET (ficha técnica unificada).
2. Mesa técnica con CONAF, SENAPRED y MINVU para definir productos prioritarios (mediaguas, kits de emergencia, mobiliario básico, textiles, alimentos no perecibles) y actividades preventivas prioritarias (cortafuegos pre-temporada, limpieza de cauces, mantención de infraestructura crítica).
3. Protocolo de activación rápida con autoridad, plazos y notificación definidos.
4. Stock mínimo de materias primas pre-asignado por CET para los productos priorizados.
5. Ejercicio anual de activación simulada sin emergencia real.
6. Calendario anual de despliegue preventivo articulado con la temporada de riesgo (pre-temporada de incendios forestales en zona centro-sur, pre-temporada de lluvias en zona sur y austral).
7. Coordinación operacional con CONAF para cortafuegos y despeje de zonas críticas; con SENAPRED y MINVU para mantención de infraestructura crítica y respuesta a desastres.

2.2 Camino B · Proveedor institucional del Estado

Tesis

Los CET tienen RUT propio y ya operan como proveedores del Estado dentro del régimen de la Ley 19.886 de Compras Públicas. El plan no propone un régimen de excepción a esa ley. Propone ampliar el uso del canal ya disponible, integrando a los CET de manera regular como proveedores en categorías donde su estructura de costos es competitiva. Esta posibilidad existe regulatoriamente y se utiliza marginalmente.

Productos en alcance

- **Hospitales:** textil sanitario no estéril, mobiliario, sábanas, fundas, batas.
- **Educación:** mobiliario escolar (bancos, mesas, pizarras), insumos básicos.
- **Defensa:** textil, accesorios, mobiliario, mantención.
- **Vivienda:** kits básicos de emergencia, paneles, mobiliario social.
- **Servicios alimentarios institucionales:** pan y derivados de panadería para comedores de unidades penales, escuelas públicas y otros organismos del Estado (el convenio del CET de Rengo con INDUPAN demuestra factibilidad operacional acreditada).

Externalidad sobre el mercado público

La participación regular de los CET en ChileCompra introduce información cruzada de precios. Los CET, al operar con estructura de costos sustancialmente menor (infraestructura ya

financiada, mano de obra disponible), revelan en sus ofertas un precio de referencia para categorías donde la competencia es escasa. La externalidad es transparencia de precios, no exclusión del proveedor privado.

Para no desplazar a la pyme proveedora, el foco inicial son categorías con oferta privada insuficiente o demanda institucional cautiva (textil penal, vivienda de emergencia), con techos de participación por convenio marco definidos en la mesa técnica.

Plan operacional · Camino B

1. Identificación del catálogo de productos posibles por CET, articulado con el levantamiento del Camino A.
2. Onboarding sistemático de los CET en ChileCompra como proveedores regulares.
3. Convenios marco por ministerio sectorial con plazos, volúmenes y precios definidos.
4. Sistema centralizado de gestión de pedidos y trazabilidad.
5. Pilotos en 2–3 CET seleccionados con un ministerio cada uno.

2.3 Camino C · Producción industrial intramuros

Tesis

El régimen laboral aplicable al trabajo intramuros — Decreto Supremo 943 de 2011 — aplica el Código del Trabajo general a un contexto que requiere régimen especial. Esta es la única reforma normativa que el plan requiere para escalar el Camino C: diseñar y promulgar un régimen laboral especial para trabajo penitenciario, análogo a los regímenes ya vigentes para casa particular, trabajadores agrícolas, marítimos y deportistas.

Caso de referencia · Fundación Reinventarse

Nota sobre el uso del caso. Reinventarse no se cita aquí como ejemplo del modelo de producción industrial intramuros que el Camino C propone — opera predominantemente en formación técnica y colocación post-egreso, no en producción a escala. Se cita como evidencia de factibilidad operacional sostenida en contexto carcelario chileno a pesar de un marco regulatorio inadecuado. Su escala de aporte es marginal (del orden de 50 empleos directos en Komatsu Cummins y 10 cupos en la Unidad Productiva 2025) precisamente porque depende del bolsillo sostenido de un solo actor privado. El Camino C propone lo opuesto: una política pública que cree las condiciones para que la operación industrial intramuros no dependa de la voluntad sostenida de una sola empresa. La tensión central que el caso ilumina es de escalabilidad: aporte privado a pesar del Estado (Reinventarse) versus política pública que incentive y escale el modelo (Camino C).

La Fundación Reinventarse, vinculada a Komatsu Cummins Chile, opera desde 2011 con foco en formación técnica y colocación post-egreso, mayoritariamente en la Región de Antofagasta. Cifras oficiales de la propia fundación al 2025:

- **14 años de operación continua** desde 2011.
- **Más de 3.500 personas impactadas** por programas de formación y reinserción.
- **10 programas activos** de formación técnica y psicosocial.
- **Más de 50 personas con empleo directo** en Komatsu Cummins Chile como resultado del proceso.
- **Unidad Productiva con Gendarmería** para adultos implementada en 2025, con capacidad inicial de 10 cupos.

El modelo Reinventarse se financia con recursos de Komatsu Cummins y con alianzas institucionales que incluyen al programa SENAME en Limache (con recursos públicos), al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, a la Defensoría Penal Pública y a Gendarmería. Es predominantemente un modelo de formación técnica y colocación post-egreso. No es producción industrial intramuros a escala — esa fue la modalidad de Wintec, Britec, Valplast y otras empresas que se retiraron tras el ciclo 2015–2016.

Qué demuestra el caso y qué falta para escalarlo

Reinventarse demuestra que la operación sostenida es posible cuando un actor privado decide sostenerla por más de una década. La diferencia con las 14 empresas documentadas en Colina I y el CPF (Wintec, Britec, Valplast, entre otras) no fue capacidad técnica — varias la tenían — sino persistencia frente a un marco regulatorio inviable. Cuatro elementos definen lo que falta para que un modelo análogo escale sin depender del bolsillo de una sola empresa:

1. **Régimen laboral especial para trabajo penitenciario.** Estatuto adaptado al contexto: jornada proporcional al tiempo efectivo de trabajo (descontando tiempos administrativos del régimen carcelario), remuneración acorde, normas de cumplimiento adaptadas.
2. **El CET como empleador formal del interno.** La empresa privada contrata al CET por servicios; no contrata directamente al interno. Esto blindo el modelo frente a la Dirección del Trabajo y resuelve la trazabilidad de responsabilidad que el ciclo 2015–2016 expuso.
3. **Transporte como costo público.** Wintec gastaba cerca de \$10 millones al año en transportar 30 internos (\approx \$330.000 por interno/año en 2015). En el modelo propuesto, el transporte entre la unidad de pernoctación y el lugar de trabajo diurno es costo público, no carga del privado.
4. **Sistema de medición de empleabilidad post-condena por unidad penal.** Permite evaluar resultados y reasignar recursos.

Blindaje frente a convenios OIT

El modelo se diseña expresamente para no contradecir los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo:

- **Trabajo voluntario para el interno**, con consentimiento explícito documentado (requisito del Convenio 29).

- **Empleador es entidad pública (CET)**, no privado. La empresa privada contrata al CET por servicios.
- **Diferencial de condiciones intramuros** entre trabajadores y no-trabajadores corresponde a la práctica de segmentación que el sistema penitenciario chileno ya aplica. No es un incentivo coercitivo nuevo.
- **Remuneración con piso referenciado.** El régimen especial fija una remuneración proporcional al ingreso mínimo por hora efectivamente trabajada, más las reglas de peculio y ahorro para el egreso que el DS 943 ya contempla. El diferencial con el mercado refleja jornada y productividad efectivas, no condición cautiva.

Plan operacional · Camino C

- **Línea 1 · Reglamentaria.** Diseño y tramitación del régimen laboral especial para trabajo penitenciario en mesa con la Dirección del Trabajo, SOFOFA y el Ministerio de Justicia.
- **Línea 2 · Operacional.** Levantamiento operacional por CET (ficha técnica unificada, insumo común con los otros caminos).
- **Línea 3 · Institucional.** Mesa con SOFOFA como canal natural de masificación al sector industrial.

2.4 Camino D · Alianza público-privada inesperada

Tesis

Lo que para una empresa de oficio, una pyme o un contratista es casi toda su estructura de costos — espacio físico, energía, maquinaria, seguridad — para una cárcel ya está pagado en aquellos espacios que el régimen carcelario aún destina al fin productivo para el que fueron diseñados. La diferencia se cubre con una tarifa que paga el cliente al CET, que incluye la compensación al interno como funcionario remunerado del propio CET. En la primera etapa del plan, por razones de logística operacional y trazabilidad, se prescinde de clientes persona natural individual: los clientes habilitados son empresas de oficio, pymes y contratistas constituidos formalmente.

Cuando se habla de alianza público-privada se piensa en grandes empresas con mega proyectos. Esta alianza es distinta: sin mega proyecto, sin gasto fiscal extraordinario. El Estado colabora sin gastar; el privado, desarrollando su negocio mientras ahorra y contribuye a la vez.

La asimetría de costos

Insumo	Empresa / pyme fuera	CET
Espacio físico	Arriendo mensual	Costo hundido · construido
Energía y servicios	Cuenta variable	Ya pagados por el régimen
Maquinaria	Inversión inicial alta	Ya instalada en talleres

Insumo	Empresa / pyme fuera	CET
Seguridad	Servicio externo	24/7 operando
Mano de obra	Contrato laboral pleno	Disponible, compensada vía tarifa al CET

La relación contractual y el blindaje regulatorio

El CET es el empleador del interno bajo el régimen laboral especial (Camino C). La empresa de oficio, pyme o contratista contrata al CET por un servicio que incluye espacio, equipamiento y mano de obra colaborativa. No hay relación laboral directa entre el cliente externo y el interno. Este diseño contractual:

- Resuelve la trazabilidad de responsabilidad. El responsable laboral del interno es siempre el CET, una entidad pública.
- Blinda al modelo frente a la Dirección del Trabajo. La empresa cliente paga por servicios, no por una relación laboral fuera de marco.
- Es coherente con los Convenios OIT 29 y 105. El empleador es entidad pública, el trabajo es voluntario, no hay relación coercitiva con un privado.

El modelo · dos modalidades

Modalidad A · Taller compartido intramuros. La empresa de oficio o pyme accede al CET pagando una tarifa por uso de espacio, máquina, supervisión y mano de obra colaborativa. El interno trabaja en la producción que la empresa vende fuera.

Modalidad B · Jornal externo. El contratista (pyme constructora, agrícola, de servicios) solicita servicios del CET para una faena externa. Gendarmería traslada al interno por el día y lo retorna a pernoctar. El CET factura al contratista, paga al interno como funcionario remunerado y cubre el costo de transporte público asociado.

Capacitación real vs. cursos contratados

El modelo actual de capacitación intramuros opera vía cursos contratados con presupuesto público, diseñados desde fuera del oficio, donde la capacitación viene primero y el trabajo después. El resultado típico es un certificado sin demanda comprobada, con costo fiscal recurrente.

El modelo propuesto opera bajo lógica maestro–aprendiz: el interno trabaja junto al maestro de oficio de la empresa cliente. El trabajo mismo es la capacitación. El oficio aprendido tiene mercado comprobado porque alguien vive de él. El aprendizaje genera ingreso real en el momento, no después.

Plan operacional · Camino D

- **Línea 1 · Económica.** Definir la tarifa de uso del CET con sentido económico (no fiscal). Cubre desgaste de máquina, energía, supervisión y la compensación del interno. El resto queda en el CET para mantenimiento. El CET puede recibir recursos directamente (Gendarmería no puede).
- **Línea 2 · Reglamentaria.** La empresa de oficio, pyme o contratista accede al CET en calidad de cliente de servicios, no como empleador. El régimen laboral especial define la relación CET–interno. En primera etapa se prescinde de clientes persona natural individual.
- **Línea 3 · Operacional.** Registro de empresas de oficio, pymes y contratistas habilitados por CET. Protocolo simple de retiro y reingreso del interno por jornal externo. Sistema de seguimiento tecnológico durante el traslado y la jornada externa.

3. Piloto regional VI Región (O'Higgins) · ejemplo ilustrativo

Nota sobre la naturaleza de esta sección. Esta sección desarrolla un ejemplo de aplicación regional como caso ilustrativo. La VI Región presenta una combinación operacional favorable para iniciar la implementación, pero la elección final del piloto y su diseño específico corresponden a las autoridades competentes.

La VI Región presenta la combinación operacional más favorable identificada para iniciar la implementación: una unidad concesionada con capacidad probada para densificación, un CET cerrado con galpón industrial verificado y sub-utilización significativa, y un universo elegible regional del orden de 1.500 internos. Esta sección detalla el diagnóstico regional, la configuración operacional propuesta, las fases del piloto, el objetivo medible y la lógica de sincronización con el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria.

3.1 Diagnóstico regional

- **CP Concesionado Rancagua:** capacidad oficial 2.365 plazas, población 2.345 (99% de ocupación, octubre 2024). Concentra cerca del 75% de la población penal regional. Incluye módulo APAC (evangélicos) con segmentación conductual ya verificada por Gendarmería.
- **CCP Santa Cruz:** 118% de sobrepoblación verificada (Fiscalía Judicial, julio 2025). Ubicación estratégica en zona agrícola (Colchagua).
- **CCP Rengo:** cerca de 80 adultos como población total. Sub-utilizado. CET con galpón industrial verificado por acceso de camiones de 15 toneladas, panadería acreditada con convenio INDUPAN, Escuela F187 técnico-profesional.
- **CIP-CRC Rengo:** cerca de 6 internos juveniles. Muy sub-utilizado.
- **CDP Peumo:** 100% preventivos. Queda fuera del modelo por perfil procesal y aislamiento logístico.

3.2 Configuración operacional

La reorganización funcional regional opera con tres movimientos principales:

(1) Trasladar la población adulta del CCP Rengo (\approx 80 internos) a pernoctar en el CP Concesionado Rancagua (40 km). Rancagua absorbe la pernoctación; el CET de Rengo libera capacidad residencial.

El balance del movimiento es positivo desde el inicio: los \sim 80 internos de Rengo que pernoctan en Rancagua se compensan con los primeros \sim 120 rancagüinos en rotación diurna (módulo APAC como núcleo), que liberan \sim 80 plazas efectivas bajo el ratio 3:2. El neto regional es descompresión creciente, no traslado de hacinamiento.

(2) Operar el galpón industrial del CET Rengo como nodo productivo diurno. Acceso verificado para camiones de 15 toneladas y capacidad simultánea de 2 a 4 buses para recepción y despacho diario de internos en rotación.

(3) Reconvertir el CCP Santa Cruz a unidad de pernoctación con jornal externo agrícola en Colchagua. Aprovechamiento estacional del calendario agrícola regional.

Universo elegible regional total: del orden de 1.500 internos (condenados de bajo y medio compromiso, excluyendo preventivos, mujeres y alta peligrosidad). La población incluye al módulo APAC de Rancagua como núcleo inicial con segmentación conductual ya validada.

3.3 Fases del piloto

- **Mes 6:** 100 internos rotando ($\approx 7\%$ del universo elegible regional).
- **Mes 12:** 300 internos rotando ($\approx 20\%$).
- **Mes 24:** 600 internos rotando ($\approx 40\%$).
- **Mes 36:** 800–900 internos rotando ($\approx 55\text{--}60\%$).

3.4 Objetivo medible

Demostrar la trayectoria operacional necesaria para alcanzar una capacidad de absorción equivalente a la Ampliación Rancagua Fase II (1.000 plazas) — iniciativa del banco no financiado del Plan Maestro de Infraestructura, con inversión postergable o redirigible del orden de US\$ 209 millones. Bajo el ratio conservador $2/3$, esa capacidad equivalente se materializa con la activación completa del universo elegible regional (≈ 1.500 internos $\times 2/3 \approx 1.000$ plazas postergables). El piloto a 36 meses cierra el ciclo de validación con 800–900 internos en rotación efectiva ($\approx 55\text{--}60\%$ del universo elegible), equivalente a aproximadamente 530–600 plazas postergables a esa fecha; la capacidad de absorción plena de 1.000 plazas se completa hacia 2030 en la fase de despliegue posterior, ya con la operación regional estabilizada.

3.5 Sincronización con el Plan Maestro

El piloto opera en paralelo al cronograma del Plan Maestro sin interrumpirlo. Las ampliaciones ya financiadas proceden según calendario (Densificación 2027, Ampliación 800 plazas 2028, Módulo Adulto Mayor 2028). El piloto informa decisiones sobre el banco de iniciativas no financiadas:

- **Si el piloto demuestra capacidad de rotación a la escala proyectada,** las iniciativas del banco entran a revisión: postergar, redirigir hacia regiones sin plazas financiadas (Aysén, Magallanes, Araucanía), o cancelar según resultados verificables.
- **El framing institucional es de optimización informada por evidencia,** no de cancelación de compromisos. No se cancela nada firmado. Se toman mejores decisiones futuras con información empírica del piloto.

3.6 Gobernanza del piloto · seguimiento mensual

El piloto opera con un sistema de seguimiento mensual de avance, no con hitos de cancelación condicional. El seguimiento mensual tiene función de monitoreo operacional y de identificación temprana de puntos de traba por parte de las distintas reparticiones involucradas (Gendarmería, Ministerio de Justicia, ministerios sectoriales, Dirección del Trabajo, Ejército, entre otros). El reporte mensual se entrega a la Mesa Técnica de Coordinación, que articula la resolución de bloqueos por el nivel jerárquico correspondiente. El sistema mensual sustituye a esquemas de evaluación trimestral o anual con criterios de continuidad, los cuales — en una operación de articulación interinstitucional como esta — tienden a postergar resoluciones que requieren acción temprana.

Licencia social. La aceptación pública del piloto se construye con tres reglas visibles: exclusión del jornal externo de condenas por delitos violentos contra personas en la fase inicial, criterio de no proximidad con víctimas en la asignación de destinos, y prioridad a faenas de beneficio comunitario visible —cortafuegos, limpieza de cauces, vivienda de emergencia—, que son, además, el corazón del Camino A.

4. Síntesis comparativa

Los cuatro caminos son complementarios. Operan con distintos actores, atienden distintas necesidades y producen distintas externalidades. La tabla siguiente resume las dimensiones principales.

Dimensión	Camino A · Emergencias	Camino B · Estado proveedor	Camino C · Industrial	Camino D · Alianza público-privada
Actor principal	Estado (SENAPRED, MINVU, CONAF)	Estado (ministerios sectoriales)	Gran empresa industrial	Empresas de oficio, pymes, contratistas
Cliente del CET	SENAPRED, MINVU y CONAF	Hospitales, escuelas, defensa	Gran empresa industrial	Empresa de oficio, pyme, contratista
Tiempo de activación	6–12 meses	6–12 meses	18–24 meses (régimen especial)	9–12 meses
Cambio normativo	No requiere	No requiere	Régimen laboral especial	No requiere (opera bajo régimen especial Camino C)
Externalidad principal	Respuesta nacional ante desastres y acción preventiva en infraestructura crítica	Transparencia de precios públicos + ahorro	Empleabilidad post-condena con oficio industrial	Reinserción + descompresión del sistema
Aporte indicativo al target 10.500 internos al 2030	~2.000	~1.500	~3.000	~4.000

Nota sobre la distribución por camino. Distribución indicativa que totaliza ≈ 10.500 internos al 2030. Cifras específicas y reasignación entre caminos requieren la Fase 1 del plan (levantamiento operacional ampliado). El Camino A combina capacidad reactiva ante emergencias (terremotos, incendios forestales, inundaciones) con acción preventiva (cortafuegos, limpieza, mantención de infraestructura crítica). El Camino D es el de mayor capilaridad, pero requiere el mayor esfuerzo de infraestructura habilitante: registro y validación de empresas, sistema de retiro-reingreso y coordinación con el sector privado.

Los Caminos A y B son los más cercanos a activarse: requieren articulación interinstitucional dentro del Estado sin necesidad de cambio normativo. El Camino C se beneficia del régimen laboral especial para escalar. El Camino D es el de mayor capilaridad pero requiere el mayor esfuerzo de infraestructura habilitante. No existe un único camino *driver*: los cuatro contribuyen y la distribución efectiva entre ellos resulta de la Fase 1 del plan.

5. Recomendaciones para la articulación institucional

5.1 Interlocutores cuya participación sería relevante

Por la naturaleza distribuida del modelo propuesto, los interlocutores cuya participación sería relevante para evaluar e implementar la recomendación son múltiples. La composición efectiva de la mesa interministerial corresponde a las autoridades competentes:

- **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos · Subsecretaría de Justicia y División de Reinserción Social:** responsable institucional de la reinserción social, que se mantiene en este Ministerio incluso bajo el proyecto de ley en trámite que trasladaría a Gendarmería al Ministerio de Seguridad.
- **Gendarmería de Chile:** responsable de la operación en terreno (protocolos de salida-retorno, gestión de los CET, custodia en jornal externo).
- **SOFOFA:** canal de articulación con el sector industrial para el diseño del régimen laboral especial (Camino C).
- **SENAPRED y MINVU:** demanda objetivo del Camino A. Coordinación de protocolo de activación rápida ante emergencias.
- **CONAF:** contraparte para la dimensión preventiva del Camino A, particularmente en cortafuegos y limpieza pre-temporada de incendios forestales, y en coordinación con SENAPRED y MINVU para acción preventiva integrada.
- **Ministerios sectoriales (Salud, Educación, Defensa):** demanda objetivo del Camino B. Articulación dentro del marco regular de la Ley 19.886.
- **Dirección del Trabajo:** consulta especializada para el régimen laboral especial (Camino C) y para validar el blindaje regulatorio del modelo Camino D.
- **Asociaciones de funcionarios de Gendarmería:** incorporación temprana a la mesa técnica — la rotación modifica cargas y turnos, y su diseño operativo se hace con quienes lo ejecutan.
- **Ministerio de Hacienda y DIPRES:** evaluación de la dimensión fiscal del modelo (inversión postergable estimada y validación de cifras tras el levantamiento de la Fase 1).
- **Ejército de Chile (Comando General, Cuerpo de Ingenieros, FAMA E, UFEC):** convenio interinstitucional para uso de talleres y maestranzas como destino piloto de aceleración inicial del jornal externo (anexo 8).

5.2 Pasos operacionales sugeridos

La secuencia siguiente es una sugerencia operacional. El cronograma y la priorización son decisión de las autoridades:

- (1) Conformación de una mesa técnica interministerial, con composición y liderazgo a definir por las autoridades, para evaluar la recomendación y fijar cronograma.
- (2) Levantamiento operacional ampliado de la red de CET y de las unidades involucradas en el piloto regional (ficha técnica unificada por unidad).
- (3) Definición del criterio operacional de selección gradual de población interna, articulado con la segmentación que Gendarmería ya aplica.
- (4) Redacción del régimen laboral especial para trabajo penitenciario (Camino C), en consulta con la Dirección del Trabajo y SOFOFA.
- (5) Diseño de la tarifa de uso del CET y su protocolo de reparto (Camino D).
- (6) Definición del costo de transporte de internos como gasto público dentro del marco presupuestario de Gendarmería.
- (7) Onboarding sistemático de los CET en ChileCompra como proveedores regulares (Camino B).
- (8) Protocolo de activación rápida con SENAPRED para el Camino A.
- (9) Convenio interinstitucional Ejército–Gendarmería para uso de instalaciones como aceleración inicial (anexo 8).

5.3 Cierre

El presente documento constituye una recomendación de política pública sometida a la evaluación de las autoridades competentes. El autor se ofrece a colaborar con los interlocutores que las autoridades determinen, en el rol y la modalidad que estimen pertinente. Dado el impacto financiero estimado —inversión postergable del orden de US\$ 209 millones en el ejemplo regional desarrollado en la sección 3 y hasta del orden de US\$ 1.463 millones a nivel nacional bajo el target propuesto al 2030—, el plan puede contar con un respaldo relevante del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos por la magnitud del ahorro fiscal involucrado.

6. Anexo metodológico

Este anexo desarrolla los elementos operacionales para que el plan transite de la propuesta a la implementación. Tres sub-secciones: el marco general de gobernanza y despliegue por fases (6.1), los pasos detallados por camino (6.2) y las métricas de seguimiento (6.3).

6.1 Marco general de implementación

La implementación se organiza en cuatro fases consecutivas con superposición operativa, en un horizonte de 4 años (2026–2030) consistente con el target del plan y con el programa MOP de 20.000 plazas anunciado para el mismo período. El piloto regional (sección 3) se desarrolla en 36 meses; tras su consolidación, las regiones restantes se integran progresivamente, en un modelo análogo al utilizado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRSJ) para su despliegue regional.

Fase 1 · Constitución y levantamiento (meses 1-6)

- Constitución del Comité Directivo Interinstitucional y de la Mesa Técnica de Coordinación.
- Levantamiento operacional ampliado de la red de CET y unidades involucradas en el piloto regional (ficha técnica por unidad).
- Definición del criterio operacional de selección gradual de población interna.
- Mesas técnicas con SOFOFA, SENAPRED, CONAF, Ejército, Dirección del Trabajo y Hacienda.
- Redacción del régimen laboral especial para trabajo penitenciario (Camino C), en consulta con la Dirección del Trabajo y SOFOFA.

Fase 2 · Piloto VI Región y otros pilotos por Camino (meses 6-24)

- Activación del piloto regional ilustrado en la sección 3 (la VI Región opera como ejemplo; la selección final debe considerar una región representativa pero operacionalmente manejable).
- Activación de 2–3 CET piloto adicionales para los Caminos A y B.
- Diseño e implementación de protocolos de salida-retorno (Camino D para trabajos fuera de la unidad).
- Convenios marco piloto con ministerios sectoriales (Camino B).
- Eventual convenio interinstitucional con el Ejército para uso de instalaciones como acelerador inicial (alternativa desarrollada en anexo 8, no parte esencial del modelo).

Fase 3 · Consolidación del piloto y diseño del despliegue nacional (meses 24-36)

- Cierre del ciclo del piloto VI Región con resultados verificables.

- Activación del régimen laboral especial para trabajo penitenciario.
- Diseño del plan de despliegue regional (selección de las regiones siguientes, secuencia y cronograma) con apoyo de la experiencia del SRSJ.
- Reactivación administrativa de beneficios intrapenitenciarios bajo Decreto Supremo 518 de 1998, con respaldo del registro de rotación productiva.

Fase 4 · Integración progresiva por regiones (meses 36-48)

- Incorporación regional escalonada, replicando con adaptaciones la configuración del piloto.
- Consolidación operacional del sistema de medición de experiencia laboral verificable, registrado por Gendarmería como parte de su sistema regular de seguimiento de actividades del interno.
- Sistema permanente de medición, reporte y mejora continua, con seguimiento mensual a la Mesa Técnica.

6.2 Pasos detallados por camino

Cada camino sigue una estructura común: pre-requisitos, hitos en secuencia, dependencia crítica, responsable principal y plazo estimado.

6.2.1 Camino A · Producción para emergencias intramuros

Pre-requisitos: ficha técnica por CET disponible. Catálogo de productos de emergencia y de actividades preventivas prioritarias definido.

Hitos: (1) mesa técnica con CONAF, SENAPRED y MINVU; (2) protocolo de activación rápida y calendario anual de despliegue preventivo; (3) stock mínimo de materias primas pre-asignado por CET; (4) ejercicio anual de activación simulada y temporada anual de actividades preventivas.

Dependencia crítica: compromiso institucional de SENAPRED en el protocolo de activación.

Responsable principal: División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Coordinaciones requeridas: Gendarmería de Chile, SENAPRED y CONAF.

Plazo estimado: 9–12 meses.

6.2.2 Camino B · Proveedor institucional del Estado

Pre-requisitos: catálogo de productos por CET. Onboarding técnico en ChileCompra.

Hitos: (1) convenio marco con un ministerio sectorial piloto; (2) primer pedido y entrega; (3) ampliación a otros ministerios; (4) sistema centralizado de gestión.

Dependencia crítica: calidad y plazo de entrega del primer pedido.

Responsable principal: División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Coordinaciones requeridas: Gendarmería de Chile, ChileCompra y el ministerio sectorial piloto.

Plazo estimado: 12 meses para primer pedido entregado.

6.2.3 Camino C · Producción industrial intramuros

Pre-requisitos: régimen laboral especial diseñado. Mesa permanente con SOFOFA y Dirección del Trabajo.

Hitos: (1) redacción del estatuto especial; (2) consulta y validación con SOFOFA y DT; (3) tramitación administrativa; (4) primer convenio bajo el nuevo régimen; (5) ampliación a otras empresas.

Dependencia crítica: tramitación del régimen especial.

Responsable principal: División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Coordinaciones requeridas: Dirección del Trabajo y SOFOFA.

Plazo estimado: 18–24 meses.

6.2.4 Camino D · Alianza público-privada inesperada

Pre-requisitos: tarifa de uso del CET definida. Protocolo de retiro-reingreso operativo. Registro de empresas de oficio, pymes y contratistas habilitados.

Hitos: (1) tarifa y protocolo de reparto; (2) registro habilitado; (3) protocolo de retiro-reingreso; (4) primeras 10 empresas de oficio o pymes / 10 contratistas operando en piloto regional; (5) ampliación nacional. En primera etapa se prescinde de clientes persona natural individual.

Dependencia crítica: calidad operacional del protocolo de retiro-reingreso (si genera carga administrativa, no escala).

Responsable principal: División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Coordinaciones requeridas: Gendarmería de Chile.

Plazo estimado: 9–12 meses.

6.3 Métricas de seguimiento

El seguimiento se organiza en cuatro categorías de indicadores: operacionales por camino, de rotación sistémica, económicos, y de formación y registro laboral. Cortes trimestrales en fases 1 y 2, semestrales desde la fase 3.

Categoría	Indicador	Unidad	Meta al 2030
Operacionales	CET piloto activos por camino	Unidades	≥ 2 por camino al cierre fase 2
Operacionales	Internos en rotación productiva diurna	% sobre población penal	15% al 2030 (≈ 10.500)
Operacionales	Empresas de oficio, pymes y contratistas registrados	N° actores	≥ 200 al cierre fase 3
Rotación sistémica	CET con rotación productiva activa	N° unidades	A definir en Fase 1*
Económicos	Ingresos por tarifa CET (Camino D)	UF / año	Equilibrio operacional del CET
Económicos	Plazas nuevas postergables (extrapolación)	Plazas equivalentes	Del orden de 7.000 plazas equivalentes al 2030
Formación y registro laboral	Internos con experiencia laboral verificable registrada por Gendarmería durante la condena	% sobre egresos anuales	≥ 30% del flujo anual de egresos al 2030
Riesgo	Tasa de quebrantamiento de salidas del programa	% sobre salidas	≤ tasa histórica de permisos (línea base en Fase 1)
Riesgo	Incidentes en faena con afectación a terceros	N°/año	0 relevantes; reporte mensual a la Mesa Técnica
Calidad laboral	Remuneración promedio por hora efectiva	\$/hora	≥ piso referenciado del régimen especial
Observacional	Reincidencia de egresados del programa	% por cohorte	Sin meta: indicador observacional, no compromiso del modelo

* La cifra exacta de CET con rotación productiva activa se define según factibilidad operacional verificada en Fase 1. Puede incluirse más de un CET por unidad penal cuando la configuración lo permita.

El sistema de medición es responsabilidad de la Mesa Técnica de Coordinación (sección 6.1). Los datos provienen de registros existentes de Gendarmería, ChileCompra, ministerios sectoriales y los propios CET. No se requiere sistema informático nuevo; se trabaja sobre los registros existentes con consolidación trimestral.

6.4 Costo incremental y gestión del riesgo operacional

El plan evita CAPEX pero no es gratis de operar. La honestidad del argumento fiscal exige dimensionar el costo incremental por interno-año en rotación (cifras de orden de magnitud; calibración en Fase 1):

Componente (por interno-año)	Orden de magnitud	Base
Transporte diario	~\$520.000 (≈ US\$ 570)	Dato Wintec 2015 (\$330.000/interno-año) actualizado por UF
Telemetría (smartwatch)	~US\$ 1.800	US\$ 5/día, piloto Warren County (BI, 2023); la tobillera tradicional cuesta US\$ 7–10/día
Custodia y administración	A dimensionar en Fase 1	Preferencia por custodia estática en destino sobre escolta móvil
Total referencial	~US\$ 2.500–3.500	—

Contra los ~US\$ 139.000 de inversión evitada por interno en rotación ($2/3 \times \text{US\$ } 209.000$), el costo incremental anual es del orden del 2 a 3%. Aun si la Fase 1 duplicara estos costos, la relación beneficio-costos se mantiene por encima de 20 veces en la vida útil de la infraestructura.

Gestión del riesgo de incidentes. El riesgo central del plan no es financiero: es el evento único — un quebrantamiento con connotación pública puede terminar políticamente con el programa, como ocurrió con los beneficios desde los años noventa. El plan lo gestiona con cuatro reglas pactadas ex ante en la mesa técnica: (1) suspensión individual, no colectiva: el incidente saca del programa al individuo (art. 98 del DS 518), no al programa del sistema; (2) selección reglada (arts. 105, 109 y 110) con telemetría en jornal externo; (3) vocería única definida antes del primer incidente, no después; y (4) reporte mensual de quebrantamientos a la Mesa Técnica, con meta de mantenerse en o bajo la tasa histórica de los permisos de salida chilenos, cuya consolidación estadística es parte de la Fase 1. La referencia internacional ancla las expectativas: en Inglaterra y Gales el ROTL (Release on Temporary Licence) —figura análoga a la salida controlada— opera con cumplimiento sobre el 99% de las salidas y fallas del orden del 0,1%, y el estudio del Ministerio de Justicia británico asocia mayor uso de ROTL con reducciones pequeñas pero significativas de la reincidencia (MoJ, 2018). El trabajo diario externo de condenados no es un experimento: es práctica estándar de sistemas comparados, y Chile mismo operaba al 29% de rotación en 1994.

6.5 Supuestos y fuentes de las cifras estrella

Cifra	Tipo	Fuente
>65.000 PPL; 42.416 plazas; 81 recintos	Dato	Subsecretaría de Justicia (may-2026); Resolución 2189/2025
153% de ocupación promedio	Cálculo	Razón población/capacidad de diseño (referencia agregada)
21 CET	Dato	Compendio Estadístico Gendarmería 2022
Rotación 29% (1994) → 4% (2008) → ~3% (2024–2025)	Dato histórico	Sepúlveda Bazaes (2009); actualización con datos recientes
Ratio 3:2 y ~15 m ² por interno en rotación	Supuesto conservador	Estándares concesionados (DIPRES 2024); calibración en Fase 1
US\$ 209.000 por plaza	Dato	Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria (MOP/MinJu, 2025)
10.500 internos al 2030 (15%)	Target	15% de ~70.000 proyectados (interpolación al 2030)
US\$ 1.463 millones postergables	Estimación	Extrapolación lineal: 7.000 plazas × US\$ 209.000
Costo incremental US\$ 2.500–3.500/interno-año	Estimación	Sección 6.4: transporte (Wintec 2015 actualizado), telemetría (BI 2023)

7. Anexo complementario · Soporte tecnológico para el trabajo fuera del recinto

Naturaleza de este anexo

Este anexo presenta información de referencia sobre el estado del arte en monitoreo telemático personal aplicable al trabajo fuera del recinto. Su carácter es informativo, no propositivo. La decisión técnica específica sobre dispositivo, plataforma y modalidad de operación corresponde al operador que las autoridades competentes designen, no al destinatario de este documento. El propósito del anexo es dejar constancia de que la categoría tecnológica existe, está siendo desplegada operacionalmente en jurisdicciones de referencia, y dispone de capacidad técnica adyacente ya presente en Chile.

Transversalidad a los cuatro caminos

El componente de monitoreo telemático personal es transversal a los cuatro caminos del modelo. Su despliegue potencia la escala alcanzable cuando el trabajo se ejecuta fuera del recinto, sin alterar la lógica operacional de ninguno de los caminos. Aplicaciones tangibles por camino:

- **Camino A · Producción para emergencias intramuros.** Despliegue de cuadrillas en terreno para remoción de escombros y apoyo a damnificados bajo coordinación SENAPRED y Ejército, complementando la producción intramuros que ya realiza la red de CET.
- **Camino B · Proveedor institucional del Estado.** Reparaciones menores y mantención en organismos públicos (hospitales, escuelas, mobiliario fiscal) donde la presencia del interno es necesaria fuera del recinto.
- **Camino C · Producción industrial intramuros.** Faenas industriales esporádicas externas, descarga de contenedores y atención de peaks de demanda que no pueden absorberse íntegramente intramuros.
- **Camino D · Alianza público-privada.** Jornal externo en empresas de oficio, pymes y contratistas, en modalidad cuadrilla o individual.

Estado del arte internacional

Existen dispositivos operacionalmente probados en jurisdicciones de referencia. El caso más documentado disponible es el piloto del condado de Warren, Ohio (EE.UU.), iniciado en agosto de 2023, donde la administración local sustituyó la tobillera tradicional por un dispositivo tipo smartwatch (VeriWatch, de BI Incorporated). El piloto continúa operativo y cuenta con evaluación pública.

Capacidad técnica local

En Chile, el núcleo tecnológico subyacente —dispositivo personal con GPS, plataforma centralizada, geofencing y verificación biométrica facial— ya se encuentra desplegado en sectores adyacentes (logística, seguridad privada, control de personal en faena). Plataformas locales operativas, entre ellas Ziyu, evidencian que la capacidad técnica para componer una solución análoga existe en el país y no requiere importación de tecnología no probada.

Decisión técnica

La selección del dispositivo específico, del modelo de operación y de la modalidad de adquisición corresponden al operador que las autoridades competentes designen para el modelo. Este anexo no formula recomendación de proveedor ni de variante técnica.

Nota informativa fuera del alcance del plan

Aunque la prisión preventiva no es parte del alcance de este plan, evidencia disponible reporta que del orden del 20% de la población reclusa tiene empleo formal verificable previo a la reclusión (Paz Ciudadana / Morales et al., 2016, dimensión laboral). La existencia de tecnología de monitoreo personal operacionalmente probada es información de referencia que las autoridades pueden tener presente al evaluar políticas adyacentes a la descompresión de la capacidad instalada del sistema penitenciario. El plan no formula recomendación alguna sobre prisión preventiva.

8. Anexo · Aceleración inicial con instalaciones del Ejército de Chile (alternativa de ejemplo)

Naturaleza de este anexo

Este anexo desarrolla una alternativa específica para acelerar la activación inicial del modelo de jornal externo y de respuesta a emergencias: el uso de instalaciones del Ejército de Chile como destino piloto de aceleración. Su carácter es informativo y de ejemplo. No constituye base permanente del plan ni un quinto camino: una vez probado el modelo y consolidada la confianza operacional, el jornal externo escala naturalmente al sector empresa-pyme-contratista (Camino D) y a otros destinos institucionales. La elección de aliados de aceleración inicial corresponde a las autoridades competentes.

Tesis

El principal cuello de botella inicial para escalar el jornal externo no es la disponibilidad de internos ni la demanda de mano de obra: es la desconfianza que genera sacar a personas privadas de libertad a trabajar diariamente en la sociedad, y la cautela institucional que esa desconfianza produce sobre Gendarmería para autorizar salidas diurnas de volumen significativo en una fase temprana. Las instalaciones del Ejército de Chile reducen ese cuello de botella inicial al ofrecer un destino de trabajo con resguardo institucional propio que tranquiliza tanto al público como a la autoridad operadora, permitiendo escalar de decenas a cientos de internos en rotación diaria durante la fase de prueba.

El Ejército, a través del Cuerpo de Ingenieros y las Unidades Fundamentales de Emergencias y Catástrofes (UFEC), dispone de talleres, maestranzas y patios de trabajo específicamente diseñados para construcción, prefabricación de mediaguas, carpintería de obra gruesa, soldadura y preparación de materiales de emergencia.

Instalaciones identificadas

- **Escuela de Ingenieros del Ejército (Tejas Verdes / Llole, San Antonio, Región de Valparaíso).** Talleres especializados en construcción y prefabricación de estructuras modulares.
- **FAMAE — Planta Principal Talagante (Región Metropolitana)** y Centros de Mantenimiento Industrial regionales en Buin, Arica, Antofagasta y Punta Arenas, entre otros.
- **Batallón de Ingenieros N°8 "Chiloé" (Puerto Aysén).** Talleres de vialidad y construcción.
- **Batallón de Ingenieros N°4 "Arauco" (Osorno)** y Destacamento de Montaña N°9.
- **Unidades UFEC** distribuidas en las distintas divisiones del país.

Ventajas operacionales clave

- **Confianza institucional.** Reduce el riesgo percibido y facilita la autorización de un volumen mayor de salidas diurnas en una fase inicial.
- **Supervisión técnica del proceso productivo** por personal del Ejército con expertise en construcción de emergencia. La supervisión refiere a la dimensión del oficio, no a la custodia del interno.
- **Custodia y vigilancia exclusivas de Gendarmería de Chile.** El Ejército aporta infraestructura, maquinaria, materiales y supervisión técnica del trabajo; la custodia del interno es responsabilidad exclusiva de Gendarmería. No hay traslape de competencias.
- **Sinergia con Camino A y Camino D.** Las instalaciones del Cuerpo de Ingenieros son justamente las que coordinan la respuesta a emergencias.
- **Sin nueva infraestructura ni gasto fiscal extraordinario.** Capacidad ya existente y financiada por el Estado.

Pasos detallados

Pre-requisitos: convenio interinstitucional Ejército–Gendarmería. Protocolo de seguridad y custodia acordado.

Hitos: (1) mesa técnica Ejército–Gendarmería; (2) selección de instalaciones piloto (Tejas Verdes y FAMAE Talagante); (3) convenio formal; (4) protocolo con resguardo conjunto; (5) primer turno operando; (6) ampliación a instalaciones regionales.

Dependencia crítica: convenio formal con respaldo del Comando General del Ejército y del Ministerio de Justicia.

Responsable principal: División de Reinserción Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Coordinaciones requeridas: Comando General del Ejército y Gendarmería de Chile.

Plazo estimado: 12 meses.

Referencias bibliográficas

Fuentes citadas en el cuerpo del documento.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2025). Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. Santiago, Chile. Disponible en: https://www.minjusticia.gob.cl/media/2025/09/Plan-Infra-penitenciaria_ago2025_02.pdf

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2025). Resolución 2189, de 17 de julio de 2025. Capacidad oficial del sistema penitenciario.

DIPRES. (2024). Comparador Público Privado para el Centro Penitenciario de Rancagua. Informe Final. Departamento de Evaluación, Transparencia y Productividad Fiscal. Disponible en: https://www.dipres.gob.cl/597/articles-341570_informe_final.pdf

Sepúlveda Bazaes, P. (2009). Los beneficios intrapenitenciarios en Chile: Su estado a 19 años del retorno a la democracia. Tesis de Licenciatura en Antropología Social. Universidad de Chile.

Araya, V. y Yáñez, J. (2015). Gendarmería reconoce que presos trabajan bajo condiciones ilegales en las cárceles. Kilómetro Cero, julio de 2015; reproducido por El Mostrador el 10 de mayo de 2016. Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2015.

Gendarmería de Chile. (2016). Reincidencia Delictual en Egresados del Subsistema Penitenciario Cerrado Chileno, año 2016. Disponible en: https://www.gendarmeria.gob.cl/publi_esta.html

Gendarmería de Chile. (2022). Compendio Estadístico de la Población Atendida por Gendarmería de Chile.

Morales, A. M., Hurtado, M. T., Figueroa, U. O., Ortiz, P., Polanco, D. y Muñoz, N. (2016). Estudio sobre los niveles de exclusión social en personas privadas de libertad. Santiago: Fundación Paz Ciudadana y Fundación San Carlos de Maipo.

BI Incorporated. (2023). VeriWatch — wrist-worn electronic monitoring device. Página oficial: <https://bi.com/wrist-worn-electronic-monitoring-devices/>. Informe operacional del piloto Warren County (Ohio): <https://bi.com/wp-content/uploads/2023/09/warren-county-veriwatch-electronic-monitoring-innovation.pdf>

Cincinnati Enquirer. (2023). Ohio county pilots smartwatch monitoring to replace ankle bracelet. Disponible en: <https://www.cincinnati.com/story/news/2023/08/22/ohio-county-pilots-smartwatch-monitoring-to-replace-ankle-bracelet/70588233007/>

Ministerio de Justicia. (2011). Decreto Supremo 943, de 14 de mayo de 2011. Aprueba reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo penitenciario.

Ministerio de Justicia. (1998). Decreto Supremo 518, de 1998. Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.

Ministry of Justice. (2018). The reoffending impact of increased release of prisoners on temporary licence. Londres: Ministry of Justice Analytical Series.

Gobierno de Chile / Un Techo para Chile. (2010). Cifras de construcción de viviendas de emergencia post-27F (Comité de Emergencia, mayo de 2010).

Anexo informativo de transparencia e indexación académica

Propósito. Tabla de metadatos para verificación, cita e indexación en repositorios académicos; información pública orientada a los validadores de los repositorios, prescindible para la lectura del documento.

Protocolo de versión única. Cada versión de este trabajo se distribuye como un único PDF idéntico en todas las cadenas de distribución (Zenodo, SSRN, SciELO u otras): misma paginación, mismo contenido y mismos metadatos. Citar cualquier copia de la versión equivale a citar todas: la página citada coincide en todas las copias. Este protocolo es estable en los trabajos del autor y opera como su huella de versión.

Título (español)	Activación operacional del trabajo intramuros en Chile: cuatro caminos productivos para descomprimir el sistema penitenciario
Title (English)	Activating Prison Labor in Chile: Four Productive Paths to Ease Penitentiary Overcrowding
Palabras clave (es)	trabajo penitenciario · trabajo intramuros · sistema penitenciario · política pública · Chile · reinserción social · hacinamiento carcelario · rotación productiva · Centros de Educación y Trabajo · infraestructura penitenciaria
Keywords (en)	prison labor · intramural prison work · prison system · public policy · Chile · social reintegration · prison overcrowding · productive rotation · Education and Work Centers (CET) · penitentiary infrastructure
Autor / ORCID	Nicolás Salas Illanes · https://orcid.org/0009-0006-9397-6038
Identificador (DOI)	Versión de registro en Zenodo: https://doi.org/10.5281/zenodo.20651908
Versión	2.0 · Junio 2026 (sucede a la versión 1.0, de mayo de 2026)
Conflicto de intereses	El autor declara, por transparencia, que fue fundador y director general de Sin Barrotes SpA (2018–2024), empresa social que desarrolló trabajo y manufactura en contexto penitenciario en articulación con Gendarmería de Chile. La empresa ya no se encuentra operativa y no retomará actividades comerciales. Esa experiencia es el origen de su conocimiento del tema y, a la vez, un potencial interés que aquí se declara. A la fecha de esta publicación el autor no mantiene relación comercial con el sistema penitenciario ni recibe beneficio económico asociado a la adopción de esta propuesta, que no favorece a ninguna empresa en particular. No obstante, el autor no descarta vincularse laboralmente en el futuro con algún actor del ecosistema —público o privado— relacionado con la materia.
Disponibilidad de datos	Todas las fuentes y cifras utilizadas se citan y describen en el propio manuscrito; no se generaron conjuntos de datos primarios adicionales.
Financiamiento	El autor declara no haber recibido financiamiento para este trabajo.
Licencia	Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Resumen en inglés · Abstract (English)

Chile holds more than 65,000 people deprived of liberty in closed-regime facilities, at roughly 153% of official design capacity (42,416 places), with the prison population still projected to grow. The predominant response is to build more prisons: the 2026–2030 state program envisions on the order of 20,000 new places at a unit cost of about US\$209,000 per place. This document proposes an operational alternative to relieve the system without relying on new construction: reactivating productive intramural work through daytime productive rotation.

The core idea is "productive overnight stay" (pernoctación productiva): inmates leave during the day for external worksites, construction, workshops, urban maintenance, or harvests, and return only to sleep. Each inmate in rotation conservatively frees on the order of 15 m² of effective residential capacity (an operating ratio of 3 inmates in rotation per 2 places avoided). With 10,500 inmates in rotation by 2030 (15% of the projected prison population), the equivalent of some 7,000 new places is postponed—an avoided investment on the order of US\$1.463 billion (about 35% of the state program).

Three of the four productive paths operate within the current legal framework—particularly Supreme Decree 518 of 1998, which governs prison exits and benefits—while the fourth scales under a special labor regime processed in parallel. The four complementary paths use existing infrastructure, labor, and resources: (A) production for emergencies through the network of Education and Work Centers (CET); (B) the CET as an institutional supplier to the State under public procurement law; (C) intramural industrial production under a special labor regime; and (D) public-private partnership with small and medium-sized enterprises. To overcome the distrust generated by sending people deprived of liberty to work daily, the plan incorporates telematic monitoring (smartwatch) and the temporary use of Army facilities as a pilot destination. Social reintegration and reduced recidivism are treated as expected externalities, not measurable commitments of the model.

Scope: figures are order-of-magnitude under linear extrapolation; reliable figures require completing the expanded operational assessment (Phase 1).